

КОНЦЕПЦИЯ «ТЕАТР В ОБРАЗОВАНИИ».

Галиуллов М.А.

Преподаватель кафедры немецкого языка и литературы СамГИИЯ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8070098>

Аннотация: В данной статье говорится о концепции театра в образовании, в статье описывается использование инновационных технологий, а также история возникновения концепции театральной педагогики, а также проблема использования театральных постановок в процессе обучения иностранному языку, язык, с театральной работой на занятиях по иностранному языку основной целью родственного обучения считается. Театр служит не только для обучения устным навыкам, но и для обучения различным навыкам.

Abstract: This article talks about the concept of theatre in education and describes the use of innovative technologies as well as the history of the concept of theatre pedagogy and the problem of using drama in foreign language teaching, language, with theatre work in foreign language classes the main aim of related learning is considered. Theatre serves not only to teach oral skills but also to teach various skills.

Ключевые слова: художественная технология, педагогическое назначение, иностранный язык, обучение, театральная педагогика, творческие способности.

Key words: art technology, pedagogical purpose, foreign language, learning, theatre pedagogy, creative ability.

Образование – формирующий процесс, в котором каждый человек стремится приобрести знания, навыки и умения, необходимые для его будущей профессии. Основываясь на идее развития личности, педагоги акцентируют внимание на использовании инновационных технологий обучения иностранным языкам в учебном процессе, а также на возможности их использования для совершенствования знаний иностранного языка в повседневной и профессиональной деятельности. Художественные технологии все чаще используются как инновационные технологии как «совокупность художественных средств и способов художественно-творческой деятельности для достижения намеченной педагогической цели». В ее основе лежит идея о том, что художественные технологии развивают творческие способности учащихся и реализуют профессиональные качества педагога.

Если рассмотреть особенности использования театральных постановок в «театральной педагогике» и обучении иностранному языку:

Понятие «театр в образовании» было введено в 1937 году Бертой Уодделл, которой разрешили ставить спектакли в начальных школах Великобритании. Позже эту концепцию развил Брайан Уай, который утверждал, что второй из трех целей его компании было помочь преподавателям всех типов школ включить драму в свое образование. Позже в сфере образования театр распространился по всему миру.

Исследования демонстрируют повсеместную эффективность преподавания и обучения этой практики на уроках по различным дисциплинам.

Сочетание театрального образования и преподавания немецкого языка как иностранного объединяет два сложных предмета. Театральное образование, а также обучение иностранным языкам. Перед театральной педагогикой стоят социальные, групповые динамические, психологические и даже художественные задачи. Обычно есть две основные ориентации: ориентация на процесс и ориентация на продукт. В то время как работа, ориентированная на продукт, в конечном итоге в первую очередь ставится перед аудиторией и, таким образом, фокусируется в первую очередь на художественном дизайне, работа, ориентированная на процесс, ставит во главу угла другие цели. Например, в психодраме целью может быть разрешение конфликта, в то время как на уроках общественных наук смоделированные дебаты служат только двум целям и помогают сформировать политическое мнение.

Подход, объединяющий два направления — театральную педагогику и занятия по немецкому языку, — не призван заменить другие методические подходы, такие как обучение грамматике. Наоборот, это обогащение общего репертуара индивидуальных методов учителя. Театральные классы являются частью класса, ориентированного на движение. Здесь основное внимание концентрируется на личности ученика и его личности, его деятельности, перед учителем ставится больше задач по организации учебного процесса. В большинстве случаев работа ведется в группах, происходит обмен идеями и работа над общим продуктом деятельности.

Следует отметить, что театрально-педагогически ориентированные занятия по немецкому языку являются предметом дидактики иностранного языка, в которой могут использоваться различные приемы драматургии.

Театральное образование подчинено урокам иностранного языка и адаптировано к основным условиям и целям занятий.

Один из основных аргументов против театрализованных представлений на уроках иностранного языка заключается в том, что учащиеся плохо знают язык. Часто ставится известное произведение немецкой литературы. Сценическая импровизация, служащая отправной точкой для спонтанных выступлений, представляется большинству педагогов невыполнимой задачей, потому что большинство учеников не открывают рта. Тем не менее, даже на начальном уровне можно использовать элементы театра.

Основной целью театральной деятельности на уроках иностранного языка является развитие речевых навыков, точнее, совершенствование умения общаться на иностранном языке. Различают 3 вида упражнений на развитие коммуникативных навыков: подготавливающие к общению, устанавливающие и структурирующие и моделирующие общение. Второй включает в себя сценическую импровизацию. Это означает, что в большинстве случаев прежние знания учащегося активизируются или новые слова или выражения используются в соответствующем контексте, но очень редко они вводятся повторно. Несколько областей обучения связаны друг с другом: грамматика, лексика и фонетика.

В частности, необходимо создавать моменты реальности для изучения практических языков на занятиях по иностранному языку. Театральное произведение особенно подходит для этого, так как требует целостной самоотдачи от играющего и тем самым

обеспечивает процесс общения, использующий не только вербальные, но и невербальные средства выражения. Таким образом, у студента будет возможность импровизировать на иностранном языке и внутри него, и он будет подготовлен к повседневной реальности, которая может возникнуть в стране изучаемого языка. Особенно при совершенно свободных, неподготовленных импровизациях становится ясно, что беглость и понятность важнее для ученика, чем грамматическая точность. Это не значит, что корректировок не было. В зависимости от уровня языка и обсуждаемой темы, после представленных сцен могут отображаться определенные ошибки.

Второй важной задачей обучения является межкультурное регионоведение через театральные постановки на иностранном языке. Сценическая импровизация на уроках иностранного языка также служит всесторонним способом изучения социальной реальности в изучаемой стране.

Конечно, театр может улучшить не только разговорные навыки. Театр также подходит для обучения различным навыкам посредством нетворкинга. Например, тексты могут быть сначала написаны, а потом поставлены. Он сочетает в себе два эффективных навыка - письмо и разговорную речь. Также можно давать задания на аудирование и чтение, если учащиеся наблюдают, задания по контролю понимания во время импровизационной презентации.

Таким образом, при сочетании преподавания иностранных языков и театрального образования театральные помещения используются для овладения иностранными языками, в основном для совершенствования навыков устной речи, и таким образом реализуется процессно-ориентированная направленность.

Список литературы:

1. Birgit Oelschläger, Szenisches Spiel im Unterricht "Deutsch als Fremdsprache" Berlin. 2004
2. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам - М.: АРКТИ 2000.
3. Goethe Institut 12.07.2019 - Theaterpädagogik Grundlagen/Basics - Theatermethoden zur Sprachförderung
4. Wolfgang Mettenberger , Lasst mich den Löwen auch spielen. 2013

